

How to cite: Bavykin, I. (2025). The role of public policy in shaping public health systems: the Ukrainian context. *International Conference on Next-Generation Innovations and Sustainability 2025*. Futurity Research Publishing. <https://doi.org/10.5281/zenodo.15596043>

The Role of Public Policy in Shaping Public Health Systems: The Ukrainian Context

Ivan Bavykin

PhD student, Department of Public Administration, Interregional Academy of Personnel Management, Kyiv, Ukraine, <https://orcid.org/0009-0004-2437-0935>

Accepted: March 17, 2025 | **Published:** April 1, 2025 | **Language:** Ukrainian

Abstract: An effective public health system and its development are a priority of state policy in the context of threats to national security, armed conflict, economic instability, and demographic challenges. Given the Ukrainian context, reform of the health care sector has received particular attention only since 2014. This study examines the impact of public policy on the healthcare system in Ukraine during times of rapid socio-political change. It identifies the legal, political, and financial aspects of government intervention in the reform of Ukraine's healthcare system. The study uses theoretical methods to substantiate the collected data, using literary analysis to identify policy directions that promote the sustainability, accessibility, and quality of healthcare in Ukraine. The results point to the importance of decentralizing power and involving stakeholders as key participants in evidence-based policy-making.

Keywords: healthcare system, public policy, healthcare reform, Ukraine, management.

Вступ

Побудова ефективної системи охорони здоров'я є ключовим завданням державної стратегії в умовах загроз національній безпеці, збройної агресії, економічної нестабільності та

демографічних викликів. Міжнародні зобов'язання України у сфері захисту прав людини та євроінтеграційні прагнення обумовлюють необхідність формування справедливої, доступної та результативної системи громадського здоров'я. Водночас вітчизняна система охорони здоров'я протягом тривалого часу перебувала у стані структурної деградації, характеризувалася низькою ефективністю функціонування та недостатнім рівнем довіри з боку населення.

Метою цього дослідження є аналіз ролі державної політики у формуванні системи громадського здоров'я в Україні з урахуванням її інституційної, нормативно-правової та фінансової трансформації.

Результати дослідження

Сучасні наукові дослідження засвідчують, що державна політика відіграє визначальну роль у формуванні системи медичного забезпечення в Україні, особливо в умовах структурних трансформацій, які наразі відбуваються. Протягом останніх п'яти років спостерігається посилення уваги до процесів децентралізації управління сферою охорони здоров'я. Актуальні аналітичні дані свідчать, що найбільшу частку витрат у цій системі становлять видатки на оплату праці, які перевищують 50 % загального бюджету. Водночас зазначені витрати демонструють слабкий зв'язок із фактичною ефективністю роботи медичних працівників (Шеліміна, 2023).

Установлено відсутність чіткої кореляції між розміром винагороди ключових суб'єктів медичної діяльності та результативністю їхньої професійної діяльності. Як наслідок, у національній системі охорони здоров'я відсутній дієвий механізм оцінювання якості медичних послуг, що ускладнює досягнення стратегічної мети – підвищення добробуту та рівня життя населення. У 2023 році реформа охорони здоров'я в Україні характеризувалася суттєвим зростанням фінансування первинної медичної допомоги, зокрема в межах реалізації програми медичних гарантій.

Упровадження електронної системи охорони здоров'я (eHealth) сприяло підвищенню прозорості надання медичних послуг і покращенню обліку бюджетних витрат (Система електронної охорони здоров'я в Україні, 2021). Важливим досягненням реформи стало впровадження моделі «гроші йдуть за пацієнтом» (Міністерство фінансів України, 2025). Зазначений підхід зменшив фінансову залежність медичних закладів від державного бюджету, водночас стимулюючи підвищення якості надання послуг.

У контексті повоєнного відновлення одним із ключових стратегічних напрямів для України є модернізація та реконструкція інфраструктури системи охорони здоров'я (Національний інститут стратегічних досліджень, 2022). Передусім це передбачає зміцнення кадрового потенціалу галузі та залучення іноземної технічної допомоги.

Ефективне реформування галузі потребує гармонізації державної політики з європейськими стандартами, зокрема в частині фінансування й управління медичними ресурсами. Наукові дослідження підтверджують, що підтримка з боку міжнародних організацій є визначальним чинником у процесі розбудови системи громадського здоров'я. Така практика широко застосовується в країнах Європи, де її ефективність підтверджується, зокрема, вищими показниками тривалості життя – в середньому на 5 років більше, ніж в Україні (Бадіков, 2022).

Особливо ефективною така модель взаємодії зарекомендувала себе в період пандемії COVID-19, охоплюючи постачання медичного обладнання, підготовку персоналу й надання стратегічного консультування.

З огляду на концепцію універсального охоплення медичними послугами, Програма розвитку ООН в Україні у співпраці з Всесвітньою організацією охорони здоров'я розробили політичний документ, що визначає стратегічні напрями розвитку системи громадського здоров'я. Основний акцент у цьому документі зроблено на профілактику захворювань, урахування соціальних детермінант здоров'я та налагодження ефективної взаємодії між державними інституціями й громадянським суспільством (Українська правда, 2020).

У контексті нормативного забезпечення реформ Кабінетом Міністрів України було затверджено план трансформації медико-соціальних експертних комісій (МСЕК) (Укрінформ, 2023). Основною метою цього документа є забезпечення належного доступу осіб з інвалідністю до медичних послуг і соціального захисту.

Результативність реалізації реформ значною мірою залежить від якісного нормативно-правового супроводу, міжвідомчої координації та належного кадрового забезпечення. Серед актуальних викликів, які потребують системного вирішення, – територіальна нерівність у доступі до медичної допомоги, недостатня інтеграція превентивних підходів, відсутність гарантованого фінансування, а також потреба в гармонізації державної політики з європейськими стандартами (Рачинський і Дарчин, 2022).

Подальші наукові дослідження доцільно зосередити на аналізі ефективності конкретних політичних механізмів у сфері охорони здоров'я, зокрема впровадження цифрових інновацій у місцевих громадах і міжсекторальної взаємодії, спрямованої на вдосконалення системи громадського здоров'я в умовах повоєнної відбудови.

Із початком медичної реформи було зафіксовано суттєве зростання фінансування первинної медичної допомоги. За офіційними даними Міністерства охорони здоров'я, упродовж 2018–2022 років обсяги фінансування цієї ланки зросли на 60 %. Це сприяло істотному підвищенню рівня заробітної плати сімейних лікарів та покращенню матеріально-технічної бази амбулаторних закладів. У таблиці 1 подано динаміку фінансування системи громадського здоров'я.

Таблиця 1

Динаміка фінансування громадського здоров'я в Україні (млрд грн)

Рік	Первинна ланка (млрд грн)	Спеціалізована допомога / Програма медичних гарантій (млрд грн)	Громадське здоров'я (млрд грн)	Загальні видатки (млрд грн)
2018	8,6	–	0,3	–
2020	19,2	11,1	0,7	–
2022	26,7	143,9	11,6	215,3

Джерело: власна розробка на основі даних МОЗ України та НСЗУ

У період з 2018 до 2022 року в Україні зафіксовано суттєве зростання фінансування системи охорони здоров'я, що пов'язане з реалізацією медичної реформи. За даними Міністерства фінансів України, у 2022 році сукупні видатки на охорону здоров'я, включно з державним бюджетом і трансфертами, становили 215,3 млрд грн (Міністерство фінансів України, 2023). Обсяги фінансування зросли з 8,6 млрд грн у 2018 році до 26,7 млрд грн у 2022 році. Таке більш як дворазове збільшення фінансування свідчить про пріоритетність первинної медичної допомоги (Чекал, 2024).

У 2022 році фінансування медичних послуг за програмою медичних гарантій становило 143,9 млрд грн, зокрема - у сфері спеціалізованої медичної допомоги (Міністерство фінансів України, 2023). Така динаміка підтверджує зростання уваги до спеціалізованих медичних послуг, зокрема стаціонарного лікування та вузькопрофільної допомоги.

Крім того, у 2022 році на заходи з охорони громадського здоров'я, зокрема на державний інфекційний контроль, епідеміологічний нагляд, лабораторні, інструментальні та діагностичні дослідження, було виділено 11,6 млрд грн (Міністерство фінансів України, 2023). Ці показники підкреслюють зростаюче значення профілактичних заходів і систематичного моніторингу стану здоров'я населення.

Висновки

Отже, державна політика є визначальним чинником у формуванні ефективної системи охорони здоров'я в Україні. Останні роки відзначилися реалізацією низки суттєвих реформ. Зокрема, було впроваджено модель фінансування «гроші йдуть за пацієнтом», що забезпечило нову логіку розподілу ресурсів. Важливим кроком стало також розширення автономії закладів охорони здоров'я та активізація цифровізації галузі через систему *eHealth*.

Успішність реформ залежала від якісного нормативного забезпечення, ефективної міжвідомчої координації та наявності кваліфікованого кадрового ресурсу. Водночас існують виклики, що потребують подальшого вирішення. Зокрема, слід подолати територіальні диспропорції у доступі до медичних послуг, забезпечити інтеграцію профілактичних підходів, стабільне фінансування, а також узгодити національну політику зі стандартами Європейського Союзу.

У подальших дослідженнях доцільно зосередити увагу на оцінюванні ефективності конкретних політичних інструментів у сфері охорони здоров'я, а також на аналізі механізмів упровадження цифрових інновацій у діяльність територіальних громад.

Література

Бадіков, Т. (2022). Новий етап у розвитку громадського здоров'я в Україні. Реанімаційний пакет реформ. <https://rpr.org.ua/news/novyuy-etap-u-rozvytku-hromadskoho-zdorov-ia-v-ukraini/>

Чекал, П. (2024). *Доступ до системи охорони здоров'я в сільській місцевості під час війни в Україні* (Аналітичний звіт). Medicos del Mundo, Харківський інститут соціальних

досліджень. https://khisr.kharkov.ua/wp-content/uploads/2024/05/Analychnyy-zvit_Dostup-do-systemy-okhorony-zdorovia-v-silskiy-mistsevosti-pid-chas-viyny-v-Ukraini_Medicos-del-Mundo-2024_ukr.pdf

Національний інститут стратегічних досліджень. (2022). *Експертна дискусія "Стратегія повоєнного відновлення України"*. <https://niss.gov.ua/news/novyny-nisd/ekspertna-dyskusiya-stratehiya-povoyennoho-vidnovlennya-ukrayiny>

Міністерство фінансів України. (2023). Мінфін: У 2022 році видатки на охорону здоров'я становили 215,3 млрд гривень. https://www.mof.gov.ua/uk/news/minfin_u_2022_rotsi_vidatki_na_okhoronu_zdorovia_stanovili_2153_mlrd_griven-3908

Міністерство фінансів України. (2025). *Видатки на охорону здоров'я*. Mof.gov.ua. <https://mof.gov.ua/uk/the-reform-of-medicine>

Рачинський, А., & Дарчин, Б. (2022). Трансформація системи охорони здоров'я України: Роль держави. *InterConf*, 18(95), 310-317. <https://doi.org/10.51582/interconf.19-20.01.2022.031>

Шеліміна, Н. (2023). Аналіз впровадження реформи охорони здоров'я в Україні у 2023 році. *Health Economics and Management Review*, 4(4), 80-94. <https://doi.org/10.61093/hem.2023.4-07>

Система електронної охорони здоров'я в Україні. (2021). http://amer.org.ua/wp-content/uploads/2022/07/e-Health-e-booklet_Ukraine.pdf

Українська правда. (2020). ВОЗ, ООН та ЮНІСЕФ готують два плани допомоги Україні для боротьби з COVID-19. <https://www.pravda.com.ua/news/2020/03/22/7244619/>

Укрінформ. (2023, May 26). Уряд затвердив річний план реформування медико-санітарної експертизи. *Ukrinform.ua*. <https://www.ukrinform.ua/rubric-society/3714595-urad-zatverdiv-ricnij-plan-reformuvanna-medikosanitarnoi-ekspertizi.html>